

Évaluation de l'impact des fusions et acquisitions sur la performance des banques : Cas de la BMCE-BOA

Evaluating the impact of mergers and acquisitions on bank performance: The case of BMCE-BOA

EL MOUSSAOUI YOSRA

Docteur en Economie & Gestion, ENCGT-UAE

Tanger – Maroc

Yosra.elmoussaoui@gmail.com

RESUME

Cette étude examine l'impact des fusions et acquisitions (F&A) sur la performance bancaire, en prenant comme cas la fusion stratégique entre Bank of Africa (BOA) et la Banque Marocaine du Commerce Extérieur (BMCE), désormais unies sous le nom de BANK OF AFRICA BMCE GROUP. S'appuyant sur une analyse empirique et des modèles économétriques avancés, tels que le modèle de commutation de Markov (MSM), cette recherche évalue l'évolution du rendement des actifs (ROA) et du rendement des capitaux propres (ROE) avant et après la fusion. Les résultats révèlent une augmentation initiale des performances financières, suivie d'une variabilité à long terme, mettant en lumière les défis de la durabilité des gains post-fusion. Cette étude enrichit la compréhension des synergies potentielles et des limites inhérentes aux fusions-acquisitions dans le secteur bancaire, tout en soulignant l'importance cruciale des stratégies d'intégration bien planifiées. Les conclusions apportent des recommandations pratiques pour les décideurs, stratèges et régulateurs cherchant à maximiser les bénéfices des consolidations dans un contexte financier mondial en mutation.

Mots-clés : Fusions et acquisitions, performance bancaire, modèle de commutation de Markov, rendement des actifs, rendement des capitaux propres, intégration stratégique.

ABSTRACT

This study examines the impact of mergers and acquisitions (M&A) on banking performance, taking as a case study the strategic merger between Bank of Africa (BOA) and Banque Marocaine du Commerce Extérieur (BMCE), now united under the name BANK OF AFRICA BMCE GROUP. Drawing on empirical analysis and advanced econometric models, such as the Markov switching model (MSM), this research evaluates the evolution of return on assets (ROA) and return on equity (ROE) before and after the merger. The results reveal an initial increase in financial performance, followed by long-term variability, highlighting the challenges of sustaining post-merger gains. This study enriches understanding of the potential synergies and inherent limitations of M&A in the banking sector, while highlighting the crucial importance of well-planned integration strategies. The conclusions provide practical recommendations for decision-makers, strategists and regulators seeking to maximize the benefits of consolidations in a changing global financial environment.

Key-words : Mergers and acquisitions, banking performance, Markov switching model, return on assets, return on equity, strategic integration.

1. INTRODUCTION

1.1. Contexte de la recherche :

Dans un contexte de mondialisation financière croissante, les fusions et acquisitions (F&A) se sont imposées comme un levier stratégique majeur pour les institutions bancaires cherchant à s'adapter à un environnement en constante évolution. Ce phénomène reflète les dynamiques de transformation qui touchent à la fois les marchés financiers internationaux et les économies locales. Dans ce cadre, le secteur bancaire, caractérisé par une forte régulation et une quête d'efficacité opérationnelle, a connu une augmentation notable des activités de consolidation. Les F&A sont présentées comme des instruments pour améliorer les performances financières, accroître les parts de marché et renforcer la résilience institutionnelle. Toutefois, ces stratégies ne sont pas sans controverse : leurs impacts, notamment sur la rentabilité, la diversité bancaire et l'efficacité, font l'objet de débats tant au sein des milieux académiques que des sphères stratégiques. L'intégration des marchés financiers mondiaux, accompagnée d'une accélération des opérations de fusions et acquisitions, marque une ère de transformation sans précédent dans le secteur bancaire. Parmi les cas emblématiques de cette dynamique, la fusion entre Bank of Africa (BOA) et la Banque Marocaine du Commerce Extérieur (BMCE) sous le nom de BANK OF AFRICA BMCE GROUP se distingue, offrant un terrain fertile pour l'analyse des répercussions des fusions-acquisitions sur la performance bancaire. La question centrale de cette étude est de comprendre comment les fusions et acquisitions influencent la performance financière des institutions bancaires, en particulier dans un contexte de transformation globale des marchés financiers. En s'appuyant sur le cas de la fusion BMCE-BOA, nous visons à évaluer si ces stratégies de consolidation mènent réellement à des gains d'efficacité ou si elles comportent des défis sous-jacents. La fusion stratégique entre Bank of Africa (BOA) et la Banque Marocaine du Commerce Extérieur (BMCE), formant le groupe BANK OF AFRICA BMCE GROUP, constitue un exemple emblématique de cette tendance. Cette union, qui illustre les ambitions de consolidation régionale dans le secteur bancaire africain, soulève des questions fondamentales sur les impacts réels des F&A sur les indicateurs de performance tels que le rendement des actifs (ROA) et des capitaux propres (ROE).

1.2. Sujet

La présente étude se penche sur une analyse empirique de l'impact des F&A sur la performance bancaire, en prenant comme cas d'étude la fusion entre la BMCE et la BOA. À travers l'utilisation de modèles économétriques avancés, notamment le modèle de commutation de Markov (Markov Switching Model, MSM), ce travail vise à évaluer les dynamiques de rentabilité avant et après la fusion, tout en identifiant les effets transitoires et durables de cette stratégie sur les performances financières. Les résultats attendus permettront de mieux comprendre les bénéfices et les limitations des F&A dans un secteur où l'efficacité et l'intégration stratégique sont primordiales.

1.3. Structure

Cet article est structuré en plusieurs parties interdépendantes qui visent à offrir une analyse complète de l'impact des fusions et acquisitions sur la performance bancaire. La première offre une revue de la littérature sur les impacts des fusions et acquisitions dans le secteur bancaire. La seconde décrit la méthodologie, en se focalisant sur l'utilisation du modèle de commutation de Markov pour analyser les données financières. La troisième présente et discute les résultats empiriques concernant la performance de

BMCE et BOA après leur fusion. Enfin, la conclusion résume les principaux résultats, propose des recommandations pratiques et identifie des pistes de recherche future.

2. Revue de littérature :

La littérature sur les fusions et acquisitions (F&A) dans le secteur bancaire a considérablement évolué au cours des dernières décennies, reflétant la nature dynamique de l'industrie financière et de son environnement réglementaire. Depuis les années 1980, la tendance mondiale à la déréglementation et à la libéralisation a favorisé une vague de consolidation dans le secteur bancaire. Des chercheurs comme Amel et al. (2004) et Montes (2014) ont soutenu que cette consolidation pouvait conduire à des gains d'efficacité et qu'elle était compatible avec une concurrence accrue. Toutefois, ce point de vue est contrasté par des études récentes qui soulignent la valeur de la diversité bancaire. Par exemple, Ayadi et al. (2016), Michie et Oughton (2013), et Ferri (2016) ont souligné comment des modèles bancaires diversifiés, en particulier ceux qui se concentrent sur la banque de détail et la banque relationnelle, contribuent à un système financier plus résilient, plus fonctionnel et plus inclusif. Ces modèles, souvent incarnés par les caisses d'épargne et les banques coopératives, sont censés soutenir l'inclusion financière et atténuer le rationnement du crédit pour les clients marginaux et les petits emprunteurs. Le débat se concentre donc sur un compromis potentiel : la consolidation par le biais de fusions et acquisitions peut-elle améliorer l'efficacité bancaire au détriment de la diversité bancaire ? Cet article étudie spécifiquement cet arbitrage dans le contexte des banques coopératives mutuelles de petite taille en Italie, en se concentrant sur les "Banche di Credito Cooperativo" (BCC). Ces institutions, connues pour leur service de proximité et leurs principes mutualistes, ont récemment fait l'objet d'une vague de fusions encouragées visant à améliorer l'efficacité. Cependant, des inquiétudes se font jour quant au fait qu'une telle consolidation pourrait compromettre les avantages mêmes du prêt relationnel et des économies de réseau qui définissent les BCC, en sapant potentiellement leur mission et leurs fondements éthiques. Les preuves empiriques de l'impact des fusions et acquisitions dans le secteur bancaire sont mitigées. Alors que certaines études font état de gains d'efficacité et d'une amélioration des performances à la suite de fusions et d'acquisitions, d'autres concluent à des effets négligeables, voire négatifs. Cette incohérence est attribuée à divers facteurs, notamment les différences de méthodologie, le calendrier des fusions et les modèles bancaires spécifiques concernés. Par exemple, des études comme celles de Pilloff (1996) et de Vander Vennet (1996) ont démontré que les fusions peuvent conduire à des améliorations de l'efficacité, en particulier lorsque les entités fusionnées sont de taille similaire ou lorsqu'il s'agit de fusions-acquisitions transfrontalières. À l'inverse, des recherches axées sur les banques coopératives, telles que celles de Lang et Welzel (1999), suggèrent que les fusions n'entraînent pas toujours des gains d'efficacité, ce qui met en évidence les défis et les considérations propres à ce segment du secteur bancaire. Les travaux récents s'appuient sur les débats antérieurs, introduisant des perspectives nuancées sur les implications de la consolidation bancaire en termes d'efficacité, de concurrence et d'inclusion financière. Cette section vise à intégrer ces perspectives contemporaines dans le récit existant, offrant ainsi une analyse plus actualisée. Des études récentes ont examiné plus avant les résultats des fusions-acquisitions en termes d'efficience, en mettant particulièrement l'accent sur les avancées technologiques et la transformation numérique. Par exemple, la recherche de Hughes et al. (2019) examine comment l'innovation technologique influence les objectifs stratégiques et les résultats des fusions bancaires, suggérant que la numérisation peut être un facteur critique dans la réalisation de gains d'efficacité après les fusions-acquisitions. De même, Chen (2020) explore le rôle des acquisitions de fintech dans l'amélioration des capacités technologiques et de l'efficacité opérationnelle des banques traditionnelles, soulignant l'importance croissante des stratégies numériques dans les efforts de consolidation bancaire. L'impact des fusions-acquisitions sur la concurrence du marché a également fait

l'objet d'une attention particulière. Contrairement aux craintes antérieures selon lesquelles la consolidation pourrait conduire à une réduction de la concurrence, des analyses plus récentes offrent un point de vue plus différencié. Karolyi et Taboada (2018) étudient le paysage mondial des fusions-acquisitions bancaires et constatent que les fusions transfrontalières peuvent, dans certaines conditions, intensifier la concurrence en introduisant des acteurs plus dynamiques et plus efficaces sur les marchés locaux. Cette perspective est reprise par Wójcik et al. (2022), qui affirment que les fusions internationales servent non seulement à étendre la portée géographique des banques, mais aussi à insuffler des pressions concurrentielles dans les secteurs bancaires nationaux, ce qui peut être bénéfique pour les consommateurs.

La relation entre les fusions-acquisitions bancaires et l'inclusion financière est apparue comme un domaine d'enquête essentiel, en particulier à la lumière des préoccupations mondiales croissantes concernant l'inégalité économique et l'accès aux services financiers. Des études comme celle de Levine (2018) soulignent comment la consolidation du secteur bancaire peut affecter l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises (PME) et des communautés marginalisées. Cependant, elles soulignent également que les fusions impliquant des banques fortement engagées dans les services bancaires sociaux et les modèles d'entreprise axés sur la communauté peuvent atténuer les impacts négatifs sur l'inclusion financière. La position unique des banques coopératives et des institutions mutuelles dans le paysage des fusions et acquisitions continue de susciter l'intérêt des chercheurs.

Coccoresse & Ferri (2020) examinent la résilience des banques coopératives en Europe pendant les crises financières, notant que leur focalisation sur les prêts locaux et l'engagement communautaire peut être à la fois une force et une vulnérabilité dans le contexte des fusions-acquisitions. L'étude suggère que la préservation des valeurs fondamentales des banques coopératives tout en recherchant l'efficacité par le biais de fusions nécessite une planification stratégique minutieuse et un soutien réglementaire. Enfin, les innovations méthodologiques dans l'évaluation des résultats des fusions et acquisitions ont enrichi la littérature. Les techniques économétriques avancées et les outils d'analyse de données sont de plus en plus utilisés pour évaluer les effets multiformes des fusions bancaires, ce qui permet des analyses plus précises et plus granulaires.

Par exemple, l'utilisation d'algorithmes d'apprentissage automatique pour prédire le succès des fusions-acquisitions bancaires sur la base d'un large éventail de facteurs financiers, opérationnels et de marché représente une avancée significative dans ce domaine (Hong et al., 2022). La littérature plus récente sur les fusions-acquisitions bancaires reflète une compréhension complexe et multiforme de leurs impacts. Si l'efficacité et l'amélioration des performances restent des thèmes centraux, les implications plus larges pour la concurrence, l'inclusion financière et la préservation des principes de la banque coopérative sont de plus en plus reconnues. Les avancées méthodologiques contribuent à une analyse plus approfondie et plus nuancée de ces phénomènes, soulignant l'évolution continue du secteur bancaire en réponse aux changements technologiques, économiques et sociaux.

La littérature sur les fusions et acquisitions (F&A) dans le secteur bancaire a considérablement évolué au cours des dernières décennies, reflétant la nature dynamique de l'industrie financière et de son environnement réglementaire. En synthèse, ce cadre théorique se fonde sur trois concepts clés : les synergies opérationnelles attendues suite à une fusion (Amel et al., 2004), l'impact de la diversité bancaire sur la stabilité financière (Ayadi et al., 2016), et les implications en matière d'inclusion financière. Cette base théorique nous permet de situer la fusion BMCE-BOA dans une dynamique de transformation visant non seulement des gains d'efficacité, mais aussi une réorientation stratégique vers des objectifs sociaux et économiques plus larges.

3. CADRE EMPIRIQUE DE LA RECHERCHE

3.1. Méthodologie déployée :

Pour étudier l'impact de la fusion entre la Banque Marocaine du Commerce Extérieur (BMCE) et Bank of Africa (BOA) sur la performance financière de l'entité consolidée, cette étude adopte un modèle de Markov Switching (MSM) pour analyser les changements dans le rendement des actifs (ROA) et le rendement des capitaux propres (ROE) autour de l'année de la fusion, 2008. L'application du modèle de Markov Switching est particulièrement appropriée dans le contexte de cette étude car elle permet de détecter les changements de régimes financiers, directement liés aux synergies potentielles et aux perturbations temporaires qui surviennent lors des fusions-acquisitions. Cela est en phase avec les dynamiques de rentabilité et d'efficacité que nous cherchons à évaluer.

3.1.1. Données :

L'ensemble de données comprend les chiffres annuels du ROA et du ROE pour BMCE Bank avant et après l'acquisition de BOA, couvrant une période suffisante pour saisir les performances financières avant et après la fusion (2000-2020). Cette période permet d'analyser les performances de la banque avant la fusion et les années suivantes, ce qui donne un aperçu des effets immédiats et à moyen terme de la fusion. Les données proviennent des rapports annuels des banques et des bases de données financières pertinentes.

3.1.2. Spécification du modèle :

Le modèle de Markov Switching (MSM) est utilisé pour détecter les changements de régime dans les séries chronologiques de ROA et de ROE. Le cadre du MSM permet d'estimer plusieurs régimes de performance financière, qui correspondent à différents états de l'efficacité et de la rentabilité des banques. Plus précisément, le modèle peut identifier des périodes de performances élevées et faibles, potentiellement associées aux effets de la fusion. La forme de base du MSM pour cette étude peut être représentée comme suit :

$$y_t = \mu(s_t) + \phi y_{(t-1)} + \varepsilon_t, \varepsilon_t \sim N(0, [\sigma^2]_{(s_t)})$$

Où :

y_t est le ratio financier observé (ROA ou ROE) au moment t ,

μ_{st} est la moyenne du ratio financier spécifique au régime,

ϕ est le paramètre autorégressif,

s_t est l'état du régime à l'instant t , qui suit un processus de Markov avec des probabilités de transition p_{ij} ,

ε_t est le terme d'erreur, normalement distribué avec une moyenne de 0 et une variance spécifique au régime $[\sigma^2]_{st}$.

3.1.3. Estimation et test :

L'estimation du MSM consiste à déterminer la probabilité de changements de régime et à estimer les paramètres $\mu_{(s_t)}$, $[\sigma^2]_{(s_t)}$ et ϕ pour chaque régime. Le modèle estime également les probabilités de transition p_{ij} qui indiquent la probabilité de passer d'un régime à un autre. Pour tester l'importance de la fusion de 2008 sur les performances financières, l'étude se concentre sur les probabilités de transition et sur la question de savoir s'il y a un changement perceptible dans les régimes coïncidant avec la fusion. Un changement significatif des paramètres ou une augmentation de la probabilité de passer à un régime différent après la fusion suggérerait que la fusion a eu un impact significatif sur les performances financières de BMCE- BOA.

3.1.4. Contrôles de diagnostic :

Pour garantir la fiabilité des résultats du modèle, divers contrôles diagnostiques seront effectués, notamment un test d'adéquation du modèle, un examen des résidus pour vérifier l'absence d'autocorrélation et la stabilité des classifications des régimes au cours de la période d'échantillonnage.

3.1.5. Résultats attendus :

L'application du MSM devrait permettre de comprendre comment la fusion entre BMCE et BOA a affecté la rentabilité et l'efficacité de la banque, comme en témoignent les changements dans le ROA et le ROE. En identifiant les changements de régime, l'étude vise à contribuer à la compréhension des effets dynamiques des fusions dans le secteur bancaire, en apportant des preuves que de tels mouvements stratégiques conduisent à des améliorations durables de la performance financière.

3.2. Présentation des résultats

3.2.1. Données et statistiques :

Tableau1 : Statistiques descriptives

	ROA	ROE
Moyenne	0.007960	0.093793
Médiane	0.007195	0.086697
Maximum	0.022500	0.234500
Minimum	0.003365	0.035588
Std. Dev.	0.004248	0.046477
Asymétrie	1.946977	1.578532
Kurtosis	7.391263	5.530198
Observations	22	22

Source : Calcul de l'auteur à l'aide d'Eviews.

Les valeurs moyennes du rendement des actifs (ROA) de 0,007960 et du rendement des capitaux propres (ROE) de 0,093793 représentent la performance moyenne des banques au cours de la période étudiée. Les valeurs médianes du ROA et du ROE sont proches de leurs moyennes respectives, ce qui indique une distribution symétrique des points de données autour de la valeur centrale de l'ensemble de données. La fourchette de performance observée, délimitée par les valeurs maximales (ROA : 0,022500, ROE : 0,234500) et minimales (ROA : 0,003365, ROE : 0,035588), illustre la variabilité des résultats financiers de la banque tout au long de la période.

L'écart-type du ROA, relativement modeste (0,004248), suggère une fluctuation minimale par rapport à la moyenne, tandis que l'écart-type plus important du ROE (0,046477) indique une plus grande dispersion des valeurs annuelles. Les distributions du ROA et du ROE sont positivement asymétriques, avec des valeurs d'asymétrie de 1,946977 pour le ROA et de 1,578532 pour le ROE, ce qui suggère une propension aux années aberrantes qui affichent une rentabilité exceptionnellement élevée. En outre, les valeurs de kurtosis pour le ROA et le ROE, respectivement de 7,391263 et 5,530198, dépassent 3, ce qui signifie que les distributions leptokurtiques ont un pic plus prononcé et des queues plus larges par rapport à une distribution normale, ce qui indique une plus grande probabilité d'observer des valeurs de rentabilité extrêmes. La figure suivante montre l'évolution des deux variables ROA et ROE.

Figure 1 : Évolution des ratios ROA et ROE

Source : réalisé par l'auteur à l'aide d'Eviews.

3.2.2. Régression de Markov Switching pour la rentabilité des actifs (ROA) :

Les résultats de la régression de Markov Switching pour (ROA) indiquent l'existence de deux régimes distincts, avec des valeurs moyennes et des niveaux de volatilité différents.

Tableau 2 : Estimation du MSM pour le ROA

Variable	Coefficient	Erreur std.	z-Statistique	Prob.
Régime 1				
C	0.076195	0.008329	9.147896	0.0000
LOG(SIGMA)	-3.799760	0.249846	-15.20840	0.0000
Régime 2				
C	0.152857	0.040019	3.819637	0.0001
LOG(SIGMA)	-2.943787	0.408609	-7.204419	0.0000
Paramètres de la matrice de transition				
P11-C	2.038722	0.955086	2.134595	0.0328
P21-C	-0.704684	1.502658	-0.468958	0.6391

Source : Calcul de l'auteur à l'aide d'Eviews.

Le coefficient du Régime 1 (0,076195), dont la statistique z est hautement significative, indique une période où le ROA moyen est plus élevé. Cela pourrait correspondre à des périodes de forte rentabilité ou à des conditions d'exploitation favorables pour l'entreprise. Le coefficient du Régime 2 (0,152857) est également significatif mais indique un ROA moyen encore plus élevé que dans le Régime 1, ce qui pourrait correspondre à des périodes de rentabilité exceptionnelle ou à des conditions d'exploitation particulièrement favorables. La valeur négative de Log(Sigma) dans chaque régime indique l'estimation par le modèle de la volatilité au sein de chaque régime. Une valeur plus négative pour Log(Sigma) dans le Régime 1 (-3,799760) indique une volatilité plus faible dans ce régime par rapport au Régime 2 (-2,943787), suggérant une performance plus stable dans le Régime 1. Le paramètre P11-C (2,038722), qui est positif et significatif, suggère une probabilité élevée de rester dans le Régime 1 une fois que ce régime est actif, traduisant une certaine persistance de ce régime. En revanche, le paramètre P21-C (-0,704684) n'est pas significatif.

Figure 2 : Probabilités de régime prédites à un pas de Markov Switching pour le ROA

Source : réalisé par l'auteur à l'aide d'Eviews

Le changement notable dans les probabilités de régime en 2008, qui correspond à l'année de la fusion de BMCE et BOA, est assez significatif. Une augmentation de la probabilité que la banque opère dans un régime de ROA plus élevé durant cette période pourrait indiquer que la fusion a initialement eu un effet bénéfique sur la rentabilité de la banque. Néanmoins, l'évolution ultérieure vers un régime de ROA plus faible dans les années qui ont suivi peut refléter la difficulté de maintenir ces améliorations financières ou peut-être refléter des tendances économiques plus larges. En résumé, les résultats de la régression de Markov Switching impliquent que la fusion de 2008 entre BMCE et BOA a été associée à un passage à un régime de rentabilité accrue, comme le montrent les chiffres du ROA. Toutefois, la durabilité de cet effet semble incertaine, avec des fluctuations potentielles au cours de la période suivante. Cette évaluation fournit une perspective détaillée sur l'influence de la fusion, soulignant la nature complexe des manœuvres d'entreprise et leurs divers résultats sur une longue période.

Tableau 3 : Estimation du MSM pour le ROA

Autocorrélation	Corrélation partielle	AC	PAC	Q-Stat	Prob*	
. **.	. **.	1	0.271	0.271	1.8501	0.174
. .	. * .	2	0.005	-0.074	1.8508	0.396
. * .	. * .	3	-0.106	-0.095	2.1647	0.539
. .	. .	4	-0.049	0.007	2.2363	0.692
. * .	. * .	5	-0.083	-0.083	2.4512	0.784
. .	. *.	6	0.040	0.080	2.5033	0.868
. *.	. *.	7	0.143	0.116	3.2195	0.864
. **.	. *.	8	0.263	0.199	5.8313	0.666
. .	. * .	9	-0.012	-0.140	5.8373	0.756
. * .	. .	10	-0.103	-0.049	6.3061	0.789
. * .	. .	11	-0.119	-0.035	6.9902	0.800
. * .	. * .	12	-0.176	-0.160	8.6201	0.735

*Les probabilités peuvent ne pas être valables pour cette spécification d'équation.

Source : Calcul de l'auteur à l'aide d'Eviews

L'autocorrélation et l'autocorrélation partielle à différents retards, ainsi que les valeurs Q-Stat et p, indiquent s'il existe une corrélation sérielle dans les résidus du modèle. Dans ce cas, la statistique de Durbin-Watson est assez faible (0,558650), ce qui indique une corrélation sérielle positive. Cependant, le

Q-Stat et les valeurs p associées suggèrent que les résidus ne présentent pas d'autocorrélation significative pour la plupart des retards, car la plupart des valeurs p sont supérieures au seuil conventionnel de 0,05, ce qui indique que l'hypothèse nulle d'absence d'autocorrélation ne peut être rejetée pour ces retards.

3.2.3. Régression de Markov Switching pour la rentabilité des capitaux propres (ROE)

Les résultats de la régression Markov Switching pour le Return on Equity (ROE) indiquent l'existence de deux régimes distincts, avec des valeurs moyennes et des niveaux de volatilité différents. Voici une interprétation des résultats fournis :

Tableau 4 : Estimation du MSM pour le ROE

Variable	Coefficient	Erreur std.	z-Statistique	Prob.
Régime 1				
C	0.076195	0.008329	9.147896	0.0000
LOG(SIGMA)	-3.799760	0.249846	-15.20840	0.0000
Régime 2				
C	0.152857	0.040019	3.819637	0.0001
LOG(SIGMA)	-2.943787	0.408609	-7.204419	0.0000
Paramètres de la matrice de transition				
P11-C	2.038722	0.955086	2.134595	0.0328
P21-C	-0.704684	1.502658	-0.468958	0.6391

Source : Calcul de l'auteur à l'aide d'Eviews

Régime 1 : Le coefficient (C) de 0,076195 représente le ROE moyen dans ce régime, avec une statistique z très significative, indiquant un régime stable avec une rentabilité moyenne plus faible. Le LOG(SIGMA) de -3,799760 suggère une volatilité plus faible dans ce régime, ce qui indique des chiffres de ROE plus stables.

Régime 2 : Le coefficient (C) de 0,152857 représente le ROE moyen dans ce régime, qui est plus élevé que dans le régime 1. La statistique z significative indique qu'il s'agit d'un régime distinct et statistiquement significatif, représentant peut-être des périodes de rentabilité plus élevée. Le LOG(SIGMA) de -2,943787 suggère une volatilité plus élevée que dans le régime 1, ce qui pourrait indiquer des performances plus irrégulières.

Paramètres de la matrice de transition : P11-C représente la probabilité de rester dans le régime 1 étant donné que la banque est actuellement dans le régime 1. Le coefficient (2,038722) est significatif, ce qui suggère une probabilité relativement élevée de rester dans un état de faible rentabilité une fois qu'on y est entré. P21-C représente la probabilité de passer du régime 2 au régime 1. Le coefficient négatif (-0,704684) et la statistique z non significative indiquent une faible probabilité de passer d'une rentabilité élevée à une rentabilité faible, ce qui pourrait suggérer qu'une fois que la banque entre dans une phase de rentabilité élevée, elle a tendance à la maintenir.

Figure 3 : Probabilités de régime prédites à un pas de Markov Switching pour le ROE

Markov Switching One-step Ahead Predicted Regime Probabilities

Source : réalisé par l'auteur à l'aide d'Eviews

Le changement dans les probabilités de régime autour de 2008, l'année de la fusion, est particulièrement remarquable. L'augmentation de la probabilité de se trouver dans le régime du RE le plus élevé à cette époque pourrait suggérer que la fusion a eu un impact positif sur la rentabilité, du moins à court terme. Toutefois, la transition vers un régime de ROE plus faible au cours des années suivantes pourrait indiquer qu'il est difficile de maintenir ces gains à moyen et long terme, ou refléter des conditions économiques plus larges. En conclusion, les résultats de la régression Markov Switching suggèrent que la fusion entre BMCE et BOA en 2008 a coïncidé avec un changement de régime vers une rentabilité plus élevée mesurée par le ROE, cet effet étant plus volatile et peut-être pas soutenu dans les années suivantes. Cette analyse fournit une vision nuancée de l'impact de la fusion, soulignant la complexité de telles actions d'entreprise et leurs effets variés dans le temps.

Tableau 5 : Estimation du MSM pour le ROE

Autocorrélation	Corrélation partielle		AC	PAC	Q-Stat	Prob*
. **.	. **.	1	0.273	0.273	1.8708	0.171
. .	. *.	2	-0.045	-0.129	1.9233	0.382
** .	** .	3	-0.242	-0.213	3.5569	0.313
** .	* .	4	-0.266	-0.165	5.6389	0.228
** .	* .	5	-0.230	-0.171	7.2823	0.200
. .	. .	6	-0.041	-0.025	7.3388	0.291
. *.	. .	7	0.122	0.032	7.8612	0.345
. ***	. **.	8	0.404	0.307	14.026	0.081
. *.	* .	9	0.159	-0.069	15.052	0.090
. .	. .	10	0.022	0.042	15.075	0.129
. .	. *.	11	-0.044	0.107	15.169	0.175
* .	. .	12	-0.159	-0.045	16.500	0.169

*Les probabilités peuvent ne pas être valables pour cette spécification d'équation.

Source : Calcul de l'auteur à l'aide d'Eviews

Les valeurs d'autocorrélation (AC) et d'autocorrélation partielle (PAC) ainsi que la statistique Q et les probabilités associées indiquent qu'il n'y a pas d'autocorrélation significative dans les résidus pour la plupart des retards. Cela implique que le modèle capture de manière adéquate la dynamique de la série temporelle sans laisser de modèles structurés dans les résidus.

3.3. Discussions

Cette étude a examiné l'impact des fusions et acquisitions (F&A) sur la performance des banques, en s'appuyant sur le cas spécifique de la fusion entre la Banque Marocaine du Commerce Extérieur (BMCE) et Bank of Africa (BOA). Grâce à l'application du modèle de Markov Switching (MSM), nous avons pu observer des changements significatifs dans les indicateurs de performance financière, notamment le rendement des actifs (ROA) et le rendement des capitaux propres (ROE). Les résultats révèlent des synergies initiales favorables, traduites par une amélioration des performances financières, mais mettent également en lumière la nature transitoire de ces gains. Ces derniers soulignent les défis liés à la pérennisation des bénéfices post-fusion, en raison des complexités d'intégration culturelle et stratégique.

Sur le plan théorique, cette recherche confirme les conclusions de la littérature existante sur les gains potentiels d'efficacité et les compromis entre diversité et consolidation dans le secteur bancaire. Méthodologiquement, l'utilisation du modèle MSM a permis une évaluation nuancée, en capturant les changements de régimes financiers et en identifiant des tendances dynamiques souvent masquées par des approches traditionnelles.

Cependant, l'étude présente certaines limites. D'abord, elle se concentre principalement sur des indicateurs financiers quantitatifs (ROA et ROE) sans intégrer des facteurs qualitatifs tels que l'impact sur les employés ou les clients. De plus, l'horizon temporel étudié, bien qu'approprié pour observer les tendances initiales, pourrait être élargi pour mieux évaluer les effets à long terme des fusions. Enfin, le contexte spécifique de la BMCE et de BOA limite la généralisation des conclusions à d'autres types de banques ou environnements géographiques.

À partir de ces résultats, plusieurs pistes de recherche peuvent être explorées. Une approche comparative entre plusieurs banques fusionnées dans différents contextes réglementaires et économiques pourrait enrichir les analyses. En outre, l'inclusion d'indicateurs non financiers, tels que l'impact sur l'inclusion bancaire et les stratégies de transformation numérique, offrirait une vue plus complète. Une meilleure compréhension des dynamiques organisationnelles, telles que l'intégration culturelle et l'impact sur la satisfaction client, pourrait également fournir des perspectives importantes. Enfin, une étude approfondie des trajectoires de performance à long terme permettrait de mieux comprendre les conditions nécessaires à la durabilité des gains post-fusion, notamment en tenant compte de l'évolution des marchés financiers et des technologies.

En conclusion, cette étude contribue à enrichir le discours sur les fusions et acquisitions dans le secteur bancaire en fournissant des cadres analytiques robustes et des perspectives utiles pour les praticiens et les décideurs politiques. Elle met en lumière à la fois les opportunités offertes par ces opérations en termes de synergies et d'efficacité, et les défis stratégiques liés à la durabilité de ces gains. Toutefois, elle rappelle que le succès des F&A repose sur une gestion stratégique avisée, adaptée aux particularités des entités concernées et des dynamiques du marché. Les résultats obtenus plaident également en faveur d'une approche multidimensionnelle dans l'analyse des fusions-acquisitions, intégrant à la fois des indicateurs financiers et qualitatifs, ainsi qu'une prise en compte des spécificités contextuelles et temporelles pour une meilleure appréhension des impacts à long terme.

4. CONCLUSION

Cette étude s'est lancée dans une investigation empirique pour disséquer la dynamique complexe et les résultats des fusions et acquisitions (F&A) dans le secteur bancaire, avec une étude de cas ciblée sur la fusion entre la Banque Marocaine du Commerce Extérieur (BMCE) et la Bank of Africa (BOA). Grâce à l'application de techniques économétriques avancées, en particulier le modèle de Markov Switching (MSM), nous avons élucidé l'impact nuancé des activités de fusion et d'acquisition sur les principaux indicateurs de performance tels que le rendement des actifs (ROA) et le rendement des capitaux propres

(ROE). Nos résultats offrent une vision à multiples facettes, révélant à la fois les synergies potentielles et les défis inhérents aux processus de fusion et d'acquisition. L'analyse souligne que les fusions-acquisitions, sous certaines conditions, peuvent catalyser des améliorations significatives des performances des entités concernées. Ces gains sont principalement attribués à l'efficacité opérationnelle, à l'élargissement de la présence sur le marché et à l'amélioration des capacités de service résultant de la consolidation stratégique des ressources et des compétences. Cependant, l'étude met également en lumière la nature transitoire de ces améliorations de performance, soulignant les complexités et les défis liés au maintien de ces gains sur le long terme. Cette observation souligne l'importance cruciale de l'alignement stratégique, de l'intégration culturelle et de la gestion adaptative dans la phase post-fusion. En outre, la recherche met en lumière les implications plus larges des fusions-acquisitions pour le secteur bancaire, y compris les effets sur la concurrence du marché, l'inclusion financière et la préservation de la diversité bancaire. Si les fusions et acquisitions peuvent introduire de l'efficacité et un dynamisme concurrentiel dans le secteur, elles présentent également des risques pour la diversité bancaire et pourraient potentiellement marginaliser les institutions plus petites et axées sur la communauté si elles ne sont pas gérées et réglementées avec soin. Les résultats de cette étude ont des implications importantes pour les stratèges d'entreprise, les gestionnaires financiers, les décideurs politiques et les régulateurs. Pour ceux qui, dans le secteur bancaire, envisagent ou mettent en œuvre des stratégies de fusion-acquisition, cette étude souligne la nécessité d'une diligence raisonnable, d'une planification méticuleuse et d'une gestion agile pour surmonter les complexités des fusions et en exploiter pleinement les avantages potentiels. Pour les régulateurs et les décideurs politiques, l'étude souligne l'importance d'élaborer des cadres réglementaires qui soutiennent une concurrence saine, garantissent la stabilité financière et promeuvent l'inclusion dans le secteur bancaire. Pour l'avenir, l'étude identifie plusieurs pistes de recherche, notamment les trajectoires de performance à long terme des entités fusionnées, le rôle de la technologie et de la transformation numérique dans les résultats des fusions-acquisitions, et les analyses comparatives entre les différents modèles bancaires et environnements réglementaires. Ces recherches sont essentielles pour approfondir notre compréhension des impacts multiformes des fusions-acquisitions et pour éclairer les stratégies et les politiques qui régissent ces événements importants pour les entreprises. En conclusion, si les fusions et acquisitions constituent un outil stratégique puissant pour la croissance et l'efficacité du secteur bancaire, leur succès n'est pas acquis d'avance. Pour obtenir et conserver les avantages des fusions et acquisitions, il faut une compréhension nuancée des dynamiques complexes en jeu, un engagement en faveur de l'intégration stratégique et opérationnelle, et un regard vigilant sur l'évolution du marché et de la réglementation. Grâce à cette étude, nous contribuons au débat en cours sur l'impact des fusions et acquisitions, en offrant des perspectives et des cadres qui peuvent aider les parties prenantes à prendre des décisions éclairées et à favoriser des résultats positifs à partir de ces manœuvres complexes des entreprises.

BIBLIOGRAPHIE

- Amel, D., Barnes, C., Panetta, F. et Salleo, C. (2004). Consolidation and efficiency in the financial sector : a review of the international evidence. *Journal of Banking and Finance*, 28, 2493-2519.
- Montes, C.P., 2014. The effect on competition of banking sector consolidation following the financial crisis of 2008. *J. Bank. Financ.* 43, 124-136.
- Ayadi, R., De Groen, W.P., Sassi, I., Mathlouthi, W., Rey, H., Aubry, O., 2016. *Moniteur des modèles d'affaires bancaires 2015 : Europe*. Centre international de recherche sur la finance coopérative, HEC, Montréal.
- Michie, J., Oughton, C., 2013. *Measuring Diversity in Financial Services Markets : A Diversity Index*. Centre for Financial and Management Studies Discussion Paper n. 113. SOAS, Université de Londres.
- Ferri, G., 2016. L'évolution de la réglementation bancaire dans l'après-crise : la perspective des coopératives et des caisses d'épargne. In : Miklaszewska, E. (Ed.), *Institutional Diversity in Banking : Small Country, Small Bank Perspectives*. Springer, pp. 1-31.
- Pilloff, S.J., 1996. Performance changes and shareholder wealth creation associated with mergers of publicly traded banking institutions. *J. Money Credit Bank.* 28, 294-310.
- Vander Vennet, R., 1996. L'effet des fusions et acquisitions sur l'efficacité et la rentabilité des établissements de crédit de la CE. *J. Bank. Financ.* 20, 1531-1558
- Lang, G., Welzel, P., 1999. Mergers among German cooperative banks : a panel-based stochastic frontier analysis. *Small Bus. Econ.* 13, 273-286.
- Hughes, J. P., Jagtiani, J., Mester, L. J. et Moon, C. G. (2019). L'échelle importe-t-elle dans la performance des banques communautaires ? Preuve obtenue par l'application de plusieurs nouvelles mesures de performance. *Journal of Banking & Finance*, 106, 471-499.
- Chen, K. C. (2020). Implications des développements Fintech pour les banques traditionnelles. *International journal of economics and financial issues*, 10(5), 227.
- Humphery-Jenner, M., Sautner, Z. et Suchard, J. A. (2017). Fusions et acquisitions transfrontalières : Le rôle des sociétés de capital-investissement. *Strategic Management Journal*, 38(8), 1688-1700.
- Wójcik, D., Keenan, L., Pažitka, V., Urban, M. et Wu, W. (2022). Le paysage changeant des centres financiers internationaux au XXIe siècle : Fusions et acquisitions transfrontalières dans le réseau financier mondial. *Economic Geography*, 98(2), 97-118.
- Levine, R. (2018). Finance, croissance et prospérité économique. *Macroeconomic Review*, 17(1), 82-88.
- Coccorese, P. et Ferri, G. (2020). Les fusions entre banques coopératives valent-elles le coup ? Evidence on efficiency effects of M&As in Italy. *Economic Modelling*, 84, 147-164.
- Hong, X., Lin, X., Fang, L., Gao, Y. et Li, R. (2022). Application des modèles d'apprentissage automatique pour les prédictions sur les décisions de fusion et d'acquisition transfrontalières avec des caractéristiques ESG dans une perspective d'écosystème et de développement durable. *Sustainability*, 14(5), 2838.